

Proceso de secado convectivo de hojuelas de calabaza (*Cucurbita pepo* L.)

Alfredo Domínguez Niño ^{1*}, Omar Javier Salinas ², Beatriz Castillo Téllez ⁵, Octavio García Valladares ⁵
Margarita Castillo Téllez ⁵

^{1*}Instituto de Energías Renovables aldoni@ier.unam.mx, ² Universidad Tecnológica de Tehuacán omar.javier@alumno.uttehuacan.edu.mx ³ Centro Universitario de Tonalá beatriz.castillo@academicos.udg.mx ⁴Instituto de Energías Renovables ogv@ier.unam.mx ⁵Universidad Autónoma de Campeche mcastillo@uacam.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se utilizó un secador de convección forzada para deshidratar hojuelas de calabaza *Cucurbita pepo* L. Los factores estudiados fueron temperatura de secado (50 °C, 60 °C, y 70 °C) y velocidad de aire (2 m/s, 4 m/s, y 6 m/s). Los efectos de las condiciones de operación de secado sobre hojuelas de calabaza *Cucurbita pepo* L. fueron determinadas usando un diseño experimental 3² con tres réplicas. Las mejores condiciones de operación fueron temperatura de secado de 60 °C y velocidad de aire de 4 m/s. Bajo estas condiciones de secado se obtuvo un producto deshidratado con un contenido de humedad de 7.37 % y actividad de agua de 0.193.

Palabras clave: *Cucurbita pepo* L., secado convectivo, análisis de color

Abstract

In this work, a forced convection dryer was used to dehydrate pumpkin *Cucurbita pepo* L. slices. The factors studied were drying temperature (50 °C, 60 °C, and 70 °C) and air velocity (2 m/s, 4 m/s, and 6 m/s). The effect of operating conditions on pumpkin slices *Cucurbita pepo* L. drying was determined using a randomized experimental design 3² with three replications. The best drying conditions were drying temperature at 60 °C and air velocity of 4 m·s⁻¹. Under these conditions, a dried product with 7.37 % moisture content and 0.193 of water activity was obtained.

Key words: *Cucurbita pepo* L., Convective drying, color analysis

Introducción

La calabacita (*Cucurbita pepo* L.) es un cultivo estacional que se cultiva en climas templados, fríos y cálidos de baja altitud, con mayor frecuencia en Sonora (180,585 toneladas), Puebla (62,053 toneladas), Sinaloa (51,022 toneladas), Michoacán (39,828 toneladas) e Hidalgo (32, 919 toneladas). La calabacita *Cucurbita pepo* L. puede ser de color verde claro y oscuro ya veces tiene pequeñas manchas blancas dependiendo de la variedad. México ocupa el sexto lugar en producción a nivel mundial con 550,410 toneladas [1]. En México, cuando las frutas y hortalizas no cumplen con los estándares internacionales para ser exportadas son descartadas por ser productos perecederos. Por otro lado, el almacenamiento a bajas temperaturas por debajo de los 10 °C provoca daños físicos que se traducen en una vida útil y consumo de energía cortos. La conservación de los alimentos es importante para la seguridad y la protección; por lo tanto, el secado es uno de los métodos esenciales para conservar y mejorar la vida útil sin conservantes [2]. Además, el contenido de humedad y la actividad del agua del proceso de secado se reducen para disminuir las reacciones bioquímicas, químicas y microbiológicas. Se han realizado algunos estudios sobre la conservación de calabacita *Cucurbita pepo* L. como escaldado antes de la deshidratación [3], secado al vacío en microondas [4], liofilización y secado al aire [5], hidrosecado conductivo [6], rehidratación osmótica [7], secado solar de capa fina [8]. En la literatura revisada no se encontraron estudios sobre el costo de producción y análisis colorimétrico de hojuelas de *Cucurbita pepo* L. La mayoría de los estudios se han centrado en las propiedades físicas y químicas como carotenoides [4] y atributos texturales [5], vitaminas

[9]. Por lo tanto, este trabajo evaluó el costo de producción, el consumo de energía y las propiedades colorimétricas del proceso de secado en hojuelas de calabaza *Cucurbita pepo* L. a bajas temperaturas de secado.

Metodología

Material fresco

La calabacita *cucurbita pepo* L., fue donada por productores de vegetales de la ciudad de Altepexi, Puebla, México. El periodo de cosecha fue de enero a mayo del 2020. La preparación de la muestra se realizó cortando hojuelas de calabacita *cucurbita pepo* L. con un cortador de acero inoxidable. La Figura 1 muestra el procedimiento realizado para el proceso de secado.

Figura 1. Metodología para el proceso de secado de hojuelas de calabacita (*Cucurbita pepo* L.)

Descripción del secador

Se utilizó un secador de convección forzada, el cual fue diseñado, construido y evaluado en el Instituto de Energías Renovables, UNAM, México (Figura 2).

Figura 2. Secador de convección forzada diseñado en IER-UNAM (1. Panel de control, 2. Resistencia eléctrica, 3. Ventilador, 4. Cámara de secado, 5. Charola de secado).

La cámara de secado está hecha de acrílico transparente. Dentro de la cámara de secado hay una bandeja con un área de 0.35 m². El aire puede circular por la parte superior y/o inferior de la bandeja de secado y circula de manera longitudinal por la bandeja de secado hacia el exterior. Para la determinación experimental se utilizaron velocidades de aire de secado de 0, 0.5 y 1 m·s⁻¹, temperatura de secado de 50 °C, 55 °C y 60 °C y tamaño de

partícula de 0.5 mm, 25 mm y 50 mm. EL ventilador tiene una capacidad máxima de flujo volumétrico de 570 m³ ·h⁻¹ y un sistema de calentamiento que consiste de 3 resistencias eléctricas de 1500 W cada uno. El aire caliente es impulsado por un motor de 1/20 hp acoplado a un ventilador. Las dimensiones del secador son 60 cm x 40 cm x 40 cm. En la Figura 1 se presentan los elementos principales que constituyen el secador de convección forzada.

Métodos de análisis

Una muestra de 3 g de calabaza, fue colocada y distribuida en la charola de aluminio para la determinación de humedad a 105 °C utilizando una termobalanza (OHAUS, MB45 con una sensibilidad de 0.001g). La actividad de agua de las muestras secas fue determinada a temperatura constante (25 °C) mediante un medidor de actividad de agua (Higrolab C1). Las determinaciones fueron realizadas por triplicado. Las propiedades de color de las hojuelas de pera fueron determinadas mediante el uso de un colorímetro portable (NR60CP). El equipo fue calibrado con placas blanca y negra. Los parámetros de color fueron determinados por reflectancia y expresados en términos de *L* (luminosidad), *a* (rojo-verde), *b* (amarillo-azul), *H* (tono) y *C* (croma) saturación o intensidad. La diferencia de color (ΔE) entre el producto fresco y el seco fue calculada utilizando la siguiente ecuación.

$$\Delta E = [(\Delta L)^2 + (\Delta a)^2 + (\Delta b)^2]^{1/2}$$

Donde:

$$\begin{aligned}\Delta L &= L_{Seco} - L_{Fresco} \\ \Delta a &= a_{Seco} - a_{Fresco} \\ \Delta b &= b_{Seco} - b_{Fresco}\end{aligned}$$

Diseño experimental

El efecto de las condiciones de operación de la cucúrbita pepo L., fue determinada utilizando un diseño experimental aleatorio 32 con tres réplicas. Los factores estudiados fueron temperatura de secado (50 °C, 60 °C, y 70 °C) y velocidad de aire (2 m/s, 4 m/s, y 6 m/s). El análisis estadístico fue realizado empleando el software Minitab 16, en los que los tratamientos fueron considerados significativamente diferentes a ($p \leq 0.05$). Las variables de respuesta fueron la humedad final, actividad de agua, y diferencia de color.

Tabla 1. Diseño experimental del proceso de secado de hojuelas de calabaza (*Cucurbita pepo* L.)

Variables independientes	Símbolo	Variables codificadas		
		-1	0	+1
Temperatura (°C)	X ₁	50	60	70
Velocidad del aire (m/s)	X ₂	2	4	6

Resultados y discusión

Cinéticas de secado

La Figura 3 muestra la cinética de secado de hojuelas de cucúrbita pepo a 50 °C a 2 m/s, 4 m/s y 6 m/s. Se observó de manera clara que las muestras deshidratadas a 6 m/s fueron las más rápidas durante el proceso de secado, llegando a peso constante a partir de los 120 minutos. De igual manera se observa que a medida que incrementa la velocidad de flujo de aire de 2 m/s a 6 m/s, el proceso de deshidratación es más eficiente.

Figura 3. Cinética de secado de hojuelas de calabaza a 50 °C de temperatura y velocidad de aire controlada a 2 m/s, 4 m/s y 6 m/s.

La Figura 4 muestra la cinética de secado de hojuelas de cucúrbita pepo a 60 °C a 2 m/s, 4 m/s y 6 m/s. Se observó de manera clara que las muestras deshidratadas a 6 m/s fueron las más rápidas durante el proceso de secado, llegando a peso constante a partir de los 120 minutos.

Figura 4. Cinética de secado de hojuelas de calabaza a 50 °C de temperatura y velocidad de aire controlada a 2 m/s, 4 m/s y 6 m/s.

La Figura 5 muestra la cinética de secado de hojuelas de cucúrbita pepo a 70 °C a 2 m/s, 4 m/s y 6 m/s. Se observó de manera clara que las muestras deshidratadas a 6 m/s fueron las más rápidas durante el proceso de secado, llegando a peso constante a partir de los 120 minutos.

Figura 5. Cinética de secado de hojuelas de calabaza a 50 °C de temperatura y velocidad de aire controlada a 2 m/s, 4 m/s y 6 m/s.

El contenido de humedad disminuye a medida que aumentó la temperatura de secado de 50 °C a 70 °C; por otro lado, no se observó efecto significativo de la velocidad de aire sobre el contenido de humedad final de las hojuelas de calabaza. De acuerdo a los resultados observados en las Figuras 3, 4, y 5, las hojuelas de calabaza pueden prolongar su vida de anaquel debido a la baja disponibilidad de agua para las reacciones bioquímicas [10]. La Tabla 2 muestra los valores de actividad de agua final del producto deshidratado. De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 2 la actividad de agua osciló en el rango de 0.147 a 0.420; estos valores indican que el crecimiento de muchos microorganismos dañinos es inhibido cuando los valores de actividad de agua se encuentran por debajo de 0.6 o cuando la humedad final es menor al 10 % [11].

Tabla 2. Resultados experimentales del proceso de secado de hojuelas de calabaza (*Cucurbita pepo* L.)

Corrida	Código		Variables de respuesta		
	X ₁	X ₂	Contenido de humedad (%)	Actividad de agua	Diferencia de color ΔE
1	-1	-1	12.44	0.341	5.73
2	-1	0	12.27	0.363	15.29
3	-1	1	11.52	0.420	12.58
4	0	-1	7.95	0.177	9.26
5	0	0	7.37	0.193	11.54
6	0	1	7.17	0.200	8.87
7	1	-1	7.57	0.147	8.44
8	1	0	7.23	0.229	10.42
9	1	1	7.03	0.197	8.90

X₁= Temperatura (°C), X₂= Velocidad de aire, ΔE= Diferencia de color

El color final del producto es un criterio de aceptabilidad para los productos deshidratados, algunos alimentos pierden color durante el proceso de secado debido a la oxidación de sus componentes una vez que están expuestos a la luz y al calor. De acuerdo a la Tabla 2, los valores de diferencia de color oscilaron en un rango de 5.73 a 15.29 dichos valores demuestran una gran diferencia de color con respecto a la muestra inicial. De acuerdo a los niveles descriptivos presentados por Hii and Law [12], cuando los productos presentan niveles de 0 a 1.5 la diferencia con respecto al estándar es ligeramente diferente; cuando los niveles van de 1.5 a 3 la diferencia de color es notoria y los valores por arriba de 12 unidades presentan una diferencia de color muy obvia. En este

caso, los valores obtenidos durante la experimentación se encontraron por arriba de las 5 unidades por lo cual la diferencia de color es alta.

Trabajo a futuro

Se tiene planeado realizar un estudio del costo de producción del proceso de secado de las hojuelas de flor de calabaza y análisis de rehidratación empleando diferentes medios de rehidratación, de igual manera, se profundizará en el análisis colorimétrico evaluando parámetros como luminosidad, tonalidad y cromaticidad.

Conclusiones

Las hojuelas de calabaza alcanzaron su estabilidad microbiológica durante el proceso de secado por convección forzada, prolongando así su vida de anaquel, el producto deshidratado tiene aplicaciones prácticas como en la formulación de alimentos, aditivo en diferentes platillos tradicionales, puede ser combinado con otros productos deshidratados y consumido como botana o ser la base en alimentos formulados empleados en escuelas, oficinas y el sector doméstico.

Agradecimientos

A investigadores por México CONACYT y al proyecto de secado solar de productos agropecuarios, PAPIIT IN103021, desarrollado en el laboratorio de secado solar.

Referencias

- [1] SIAP. 2018. Atlas agroalimentario 2012-2018: la transformación productiva del campo mexicano. Agosto 14. <https://www.gob.mx/siap/articulos/atlas-agroalimentario-2012-2018-la-transformacion-productiva-del-campo-mexicano>
- [2] J. De Jesús, M. Castillo, B. Castillo, F. Lezama, Mejía, P and V. Gómez (2021). Improvements and evaluation on bitter orange leaves (*Citrus aurantium* L.) solar drying in humid climates. *Sustainability* (Switzerland), 13(16): 1-17. <https://doi.org/10.3390/su13169393>
- [3] A. Quintero, A.L de la Paz, J.A Velázquez, J.A. Jiménez, G.B. Cánovas, and A.A. Morales. (1998). Optimización del escaldado de calabacita criolla (*Cucurbita pepo*) deshidratada a temperaturas bajas y tiempos largos/Optimization of stepwise blanching of dehydrated zucchini (*Cucurbita pepo*). *Food Science and Technology International*, 4 (3): 159-167. <http://fst.sagepub.com/content/4/3/159>
- [4] J. Song, X. Wang, D. Li, and C. Liu. (2017). Degradation kinetics of carotenoids and visual colour in *Cucurbita pepo* L. (*Cucurbita máxima* L.) slices during microwave-vacuum drying. *International Journal of Food Properties*, 20 (1): S632-S643. <https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1306553>
- [5] R.P. Guiné, and M.J.B. Barroca. (2011). Effect of drying on the textural attributes of bell pepper and *Cucurbita pepo* L. *Drying Technology*, 29 (16): 1911-1919. <https://doi.org/10.1080/07373937.2011.596297>
- [6] J. M. Ortiz, and C.I. Ochoa. (2015). Heat transfer mechanisms in conductive hydro-drying of *Cucurbita pepo* L. (*Cucurbita maxima*) pieces. *Drying Technology*, 33 (8): 965-972. <https://doi.org/10.1080/07373937.2015.1009538>
- [7] Y.K. Pan, L.J. Zhao, Y. Zhang, G. Chen, and A.S. Mujumdar. (2003). Osmotic dehydration pretreatment in drying of fruits and vegetables. *Drying Technology*, 21 (6): 1101-1114. <https://doi.org/10.1081/DRT-120021877>
- [8] O. Yaldyz, C. Ertekyn. (2001). Thin layer solar drying of some vegetables. *Drying Technology*, 19, (3-4): 583-597. <https://doi.org/10.1081/DRT-100103936>

- [9] A.O. Omolola, A.I. Jideani, P.F. Kapila. (2017). Quality properties of fruits as affected by drying operation. *Critical Review of Food Science and Nutrition*, 57 (1): 95-108. <https://doi.org/10.1080/10408398.2013.859563>
- [10] S.C. Correa, M.T. Clerici, J.S. García, E.B. Ferreira, M.N. Eberlin, and L. Azevedo. (2011). Evaluation of dehydrated marolo (*Annona crassiflora*) flour and carpels by freeze drying and convective hot air drying. *Food Research International* 44 (7): 2385-2390. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.02.052>
- [11] Ong, S.P. and CL Law. 2010. Hygrothermal properties of various foods, vegetables and fruits. *In: Jangam, S.V., Law, C.L. and Mujumdar, A.S. (ed). Drying of foods, vegetables and fruits- Volume 1, Ed., 2010, ISBN-978-981-08-6759-1, Published in Singapore pp: 31-58.*
- [12] Hii, C, and Law, C. (2010). Product quality evolution during drying of foods, vegetables and fruits. *Drying of Foods, Vegetables and Fruits*, 125-144.